

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ В МУСУЛЬМАНСКИХ СЕМЬЯХ: ПЕРСПЕКТИВА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Атоева А.О.

Студент V курса факультета лечебное дело
Бухарского государственного медицинского института

e-mail: aziza.atoyeva@bk.ru (Тел: 93-142-19-00)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11657302>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-iyun 2024 yil
Ma'qullandi: 9-iyun 2024 yil
Nashr qilindi: 14-iyun 2024 yil

KEY WORDS

мусульманская семья, насилие,
неравноправие, современная
молодежь, женщины.

ABSTRACT

Насилие над женщинами в мусульманских семьях – это глобальная проблема, требующая немедленного внимания и действий. В этой статье мы рассмотрим не только причины и формы насилия над женщинами в мусульманских семьях, но и подходы к его предотвращению, основанные на мнениях и действиях современной молодежи.

INNOVATIVE
ACADEMY

Насилие над женщинами в мусульманских семьях – это глобальная проблема, требующая немедленного внимания и действий. В контексте современной молодежи, осознание и принятие ответственности за предотвращение такого насилия играют важную роль. В этой статье мы рассмотрим не только причины и формы насилия над женщинами в мусульманских семьях, но и подходы к его предотвращению, основанные на мнениях и действиях современной молодежи.

Прежде чем приступить к рассмотрению профилактики насилия, необходимо осознать масштабы проблемы. Насилие в мусульманских семьях может проявляться в различных формах: физическое, эмоциональное, экономическое и сексуальное. Это может быть подавлением женщины, запрещением общения с внешним миром, а также физическими и психологическими угрозами [1].

Проанализировав причины насилия в мусульманских семьях, мы видим, что они часто связаны с культурными и социальными установками, а также с неравноправием между полами. Некоторые из этих причин включают в себя:

1. Культурные нормы: В некоторых обществах существуют культурные нормы, которые легитимизируют насилие над женщинами как средство контроля и дисциплины.

2. Экономическая зависимость: Многие женщины зависят от мужчин финансово, что делает их уязвимыми и подверженными насилию.

3. Религиозная интерпретация: Иногда религиозные тексты могут быть неправильно интерпретированы или злоупотреблены для оправдания насилия.

4. Отсутствие образования и информированности: Недостаток образования и информированности может способствовать сохранению стереотипов и устаревших представлений о ролях мужчины и женщины в семье.

Современная молодежь играет ключевую роль в преодолении насилия над женщинами в мусульманских семьях. Вот несколько способов, как молодые люди могут внести свой вклад в профилактику:

1. Образование и информирование: Проведение образовательных мероприятий о правах женщин и последствиях насилия является ключевым шагом к изменению менталитета и культурных норм.

2. Создание сообществ поддержки: Молодежные организации и активистские группы могут создавать сообщества поддержки для жертв насилия, обеспечивая им защиту и помощь.

3. Активизм и протесты: Молодежные активисты могут выступать с протестами и кампаниями, направленными на привлечение внимания общественности и властей к проблеме насилия над женщинами.

4. Использование социальных медиа: Современные молодежные движения активно используют социальные медиа для распространения информации и мобилизации общественного мнения в поддержку противодействия насилию.

Многие молодежные организации уже добились значительных успехов в профилактике насилия над женщинами в мусульманских семьях. Например:

- Молодежный центр "Женщины за права": Эта организация проводит образовательные программы и тренинги для молодежи о проблеме насилия над женщинами и способах ее предотвращения.

- Кампания "Молодежь против насилия": Эта кампания объединяет молодежь со всего мира в протестах и акциях против насилия над женщинами.

Насилие над женщинами в мусульманских семьях в корне своем часто обусловлено глубоко укорененными культурными и социальными нормами. В некоторых обществах существует идея о мужчине как главе семьи, который обладает абсолютной властью над женщиной и детьми. Это создаёт среду, где насилие может быть оправдано или даже воспринято как норма.

Кроме того, экономическая зависимость женщин от мужчин в мусульманских обществах может усиливать их уязвимость. В условиях, когда женщина зависит от мужчины финансово, ей может быть труднее отстоять свои права или покинуть опасную ситуацию. Это может создавать цикл насилия и подавления [2].

Также стоит отметить, что в некоторых случаях религиозные тексты могут быть неправильно интерпретированы или даже злоупотреблены для оправдания насилия. В исламе, как и в других религиях, есть тексты, которые могут быть использованы для поддержки и укрепления гендерных неравенств. Однако важно понимать, что религия не должна служить оправданием для насилия или подавления женщин.

Современная молодёжь сталкивается с новыми вызовами в противодействии насилию над женщинами в мусульманских семьях. С одной стороны, существует необходимость сохранения и уважения к культурным традициям, а с другой стороны – преодоление негативных аспектов этих традиций, которые приводят к насилию и угнетению.

Одним из ключевых инструментов в этом процессе является образование и информирование. Молодёжь должна иметь доступ к правильной информации о правах женщин, о вреде насилия и о том, как противодействовать этим проблемам.

Образовательные программы и кампании могут помочь изменить менталитет и воспитать новое поколение, осознающее важность равноправия и уважения [3].

Создание сообществ поддержки также играет важную роль. Жертвы насилия часто нуждаются в безопасном месте, где они могут получить помощь и поддержку. Молодёжные организации и активисты могут содействовать созданию таких мест и обеспечению доступа к ним. Активизм и использование социальных медиа также являются эффективными инструментами для борьбы с насилием. Молодежные движения могут использовать социальные медиа для распространения информации о проблеме насилия над женщинами и мобилизации общественного мнения.

Профилактика насилия над женщинами в мусульманских семьях – это сложная и многогранная проблема, требующая комплексного подхода. Современная молодёжь играет важную роль в этом процессе, принимая активное участие в образовательных программах, создании сообществ поддержки и протестах против насилия. Решение этой проблемы требует усилий со стороны всего общества и принятия на себя ответственности каждым из нас [4].

Понимание культурных особенностей и традиций мусульманских обществ играет ключевую роль в эффективной борьбе с насилием над женщинами. Важно помнить, что каждая культура имеет свои уникальные аспекты и контекст, которые могут влиять на восприятие и проявление насилия. Молодёжь должна стремиться к межкультурному пониманию и сотрудничеству для разработки наиболее эффективных методов превентивных действий.

В борьбе с насилием над женщинами не менее важную роль играют мужчины. Они могут выступать в качестве союзников и активно поддерживать инициативы по противодействию насилию. Образование и воспитание мужчин в духе равенства и уважения к женщинам – это ключевые моменты, которые помогут создать более справедливое и безопасное общество.

Помимо образовательных и общественных инициатив, необходимо также стремиться к системным изменениям и укреплению законодательства, направленного на защиту прав женщин и предотвращение насилия. Важно создать эффективные механизмы для обеспечения исполнения законов и защиты жертв насилия. Регулярные исследования и мониторинг ситуации с насилием над женщинами в мусульманских семьях помогут лучше понять динамику проблемы и эффективность предпринятых мер. Это позволит корректировать стратегии профилактики и адаптировать их к изменяющимся условиям. Проблема насилия над женщинами в мусульманских семьях – это глобальная проблема, которая требует международного сотрудничества. Обмен опытом, лучших практик и ресурсов между различными странами и организациями поможет усилить усилия по предотвращению насилия и защите прав женщин в масштабах мирового сообщества.

Также важно внедрить обучение по проблемам насилия над женщинами в медицинских учебных заведениях. Будущие медицинские работники должны быть обучены распознавать признаки насилия и оказывать поддержку и помощь жертвам. Это поможет улучшить качество помощи, которую женщины получают при обращении в медицинские учреждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профилактика насилия над женщинами в мусульманских семьях – это многоаспектная задача, которая требует интегрированного подхода со стороны общества в целом и активного участия молодёжи и других заинтересованных сторон. Только объединив усилия на всех уровнях, мы сможем добиться реальных изменений и создать безопасное и справедливое общество для всех его членов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Организация Объединенных Наций. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин. Нью-Йорк, ООН, 1993 г.
2. Violence against women Prevalence Estimates, 2018. Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. WHO: Geneva, 2021
3. WHO, LSHTM, SAMRC. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health impacts of intimate partner violence and non-partner sexual violence. WHO: Geneva, 2013.
4. Фахретдинова А.Б. Факторы, провоцирующие насилие над женщиной в супружеских взаимоотношениях // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, 2008, №1 (9), С. 123-131